

L' Endymion di Rilke, un tentativo di traduzione

Amelia Carolina Sparavigna, Torino

L' Endymion è un componimento poetico di Rainer Maria Rilke. Rilke (Praga, 4 dicembre 1875 – Les Planches, 29 dicembre 1926), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo. È considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo. Autore di opere in prosa e poesia, è famoso soprattutto per le Elegie duinesi, iniziate durante un soggiorno a Duino, i Sonetti a Orfeo e I quaderni di Malte Laurids Brigge. Ecco il testo in Tedesco dell'Endymion ed un mio tentativo di traduzione in Italiano. Torino, 28 Dicembre, 2018. DOI: 10.5281/zenodo.2528297

Endymion (Aus: Der neuen Gedichte, anderer Teil, 1908).

In ihm ist Jagd noch. Durch sein Geäder
bricht wie durch Gebüsche das Tier.
Täler bilden sich, waldige Bäder
spiegeln die Hindin, und hinter ihr

hurtigt das Blut des geschlossenen Schläfers,
von des traumig wirren Gewäfers
jähem Wiederzergehn gequält.
Aber die Göttin, die, nievermählt,

Jünglingin über den Nächten der Zeiten
hingeht, die sich selber ergänzte
in den Himmeln und keinen betraf,

neigte sich leise zu seinen Seiten,
und von ihren Schultern erglänzte
plötzlich seine Schale aus Schlaf.

(Rainer Maria Rilke)

La caccia è ancora in lui. Attraverso le sue vene
l'animale scorre come tra i cespugli.
Si formano le valli, le acque dei boschi
riflettono la cerva e dietro di lei

corre il sangue del dormiente rinchiuso in sé,
dal sognar fantasticamente confuso
e agitato come da improvviso risveglio.
Ma è la dea, lei non sposata,

giovane donna che vaga nelle notti
del tempo, che si completava
nei cieli e a nessuno interessata,

che ora si è appoggiata al suo fianco.
E brilla dalle sue spalle
improvvisamente il suo guscio di sonno.